

JUVENTUDS PROTAGONISTAS

**JÓVENES RECUPERANDO LA
CIUDAD PARA LAS PERSONAS**

GS **Providencia**

GS **Quinta Normal**

GS **Colina**

GS **San Pedro**

GS **Lo Prado**

GS **Alhué**

GS **Conchalí**

GS **San Bernardo**

GS **Macul**

GS **María Pinto**

GS **Nuñoa**

GS **San Joaquín**

GS **Huechuraba**

GS **Curacaví**

GS **Quilicura**

GS **Estación Central**

GS **La Florida**

GS **Maipú**

GS **Ñuñoa**

GS **La Reina**

GS **Las Condes**

GS **Peñalolen**

GS **San Miguel**

GS **Santiago**

ÍNDICE

05 ¿DE QUÉ SE TRATA JUVENTUDES PROTAGONISTAS?

09 ¿QUIÉNES FUERON PROTAGONISTAS?

15 ¿QUÉ EXPERIMENTARON LAS Y LOS JÓVENES EN NUESTRA ACADEMIA?

19 RESULTADOS:
Liderazgo juvenil
¿Desde dónde ejercen su liderazgo las y los jóvenes?
Iniciativas que levantaron las y los jóvenes
Conoce el llamado que están haciendo las y los jóvenes

41 CONCLUSIONES

GS GOBIERNO DE SANTIAGO

JUVENTUDS
PROTAGONISTAS

GS GOBIERNO DE SANTIAGO

CELEBRACIÓN DE LA JUVENTUD

GS GOBIERNO DE SANTIAGO

JUVENTUDS
PROTAGONISTAS

**¿DE QUÉ SE TRATA
JUVENTUDES
PROTAGONISTAS?**

01

¿EN QUÉ CONSISTE JUVENTUDES PROTAGONISTAS?

Juventudes Protagonistas es una academia de liderazgo impulsada por el Gobierno de Santiago y ejecutada por la Fundación Observa Ciudadanía, que tiene como objetivo formar nuevos agentes de cambio capaces de transformar positivamente sus entornos.

La academia convocó a **3.068 jóvenes de la Región Metropolitana** para proporcionarles herramientas de liderazgo del siglo XXI, así como capacitarlos en la creación de proyectos con enfoque de innovación social y en el desarrollo de habilidades comunicativas para el liderazgo.

Si consideramos que más de la mitad de la población joven participa en al menos una organización (54,4%)¹, podemos concluir que mejorar nuestra comunidad es posible, especialmente incluyendo la voz de sus protagonistas.

Con esta mirada de juventud involucrada y participativa, los invitamos a conocer las más de cuatrocientas iniciativas y desafíos levantadas por los y las jóvenes líderes de nuestra región, a partir de un trabajo colaborativo en torno a las temáticas de comunidad, cultura, deporte, educación, género, inclusión y medioambiente.

54,4%

1. INJUV (2022) Décima Encuesta Nacional de Juventudes. Santiago, Chile: Instituto Nacional de la Juventud.

¿CÓMO LOGRAMOS ESCUCHAR LA VOZ DE LAS JUVENTUDES?

Encuentros de Vinculación Juvenil:

La academia de liderazgo Juventudes Protagonistas se desarrolló mediante el trabajo colaborativo con las Oficinas Municipales de Juventud, logrando convocar a líderes de toda la Región Metropolitana, quienes interactuaron desde diferentes realidades y sectores, con el fin de generar un gran ecosistema de jóvenes transformadores, reunidos en un total de 14 encuentros de vinculación juvenil.

Encuentros Locales de Juventudes:

A medida que la academia fue creciendo, comenzamos a reconocer la diversidad de nuestra juventud, especialmente en sus ocupaciones. Entonces decidimos acercar la experiencia a diferentes espacios e instituciones, en un trabajo coordinado con universidades, institutos, centros de formación técnica y organizaciones sociales, permitió realizar 53 encuentros de vinculación juvenil locales.

**¿QUIÉNES
FUERON
PROTAGONISTAS?**

02

PARTICIPACIÓN

Respecto a la participación de los jóvenes **según género**, la academia de liderazgo contó con una mayor participación femenina, como se reconoce en el siguiente gráfico:

Fuente: Sistematización Academia de Liderazgo, 2024.

*Se registra la participación según género hasta el día 7 de septiembre.

RANGO ETARIO

La academia de liderazgo Juventudes Protagonistas tuvo como propósito formar a jóvenes desde los 17 a los 29 años.

La participación juvenil dentro de nuestra academia contó con una mayor participación entre jóvenes de 21 a 25 años como expresan los siguientes datos:

18%

Menor a 21 años

48%

Entre 21 y 25 años

34%

Mayor a 25 años

TEMÁTICAS

Por otro lado, la academia de liderazgo permitió levantar desafíos e iniciativas en diferentes líneas temáticas que Juventudes Protagonistas presentó a las juventudes participantes, donde las y los jóvenes seleccionan aquella que les interesa. La participación de los jóvenes, según las líneas temáticas propuestas, se distribuyó de la siguiente manera:

DEPORTE
14.5%

GÉNERO
4.3%

CULTURA
2.3%

EDUCACIÓN
37%

COMUNIDAD
25.2%

INCLUSIÓN
9%

MEDIOAMBIENTE
7%

Fuente: Sistematización Academia de Liderazgo, 2024.

*Los temas de interés fueron seleccionados según los datos de INJUV (2022) Décima Encuesta Nacional de Juventudes. Santiago, Chile: Instituto Nacional de la Juventud.

**¿QUÉ EXPERIMENTARON
LAS Y LOS JÓVENES EN
NUESTRA ACADEMIA?**

03

Academia de liderazgo: Esta instancia contempló un trabajo colaborativo y participativo de cuatro horas, donde se expusieron los siguientes módulos formativos:

- I Liderazgo Juvenil:** Con el objetivo de generar espacios de reflexión y participación ciudadana que fomenten el liderazgo juvenil y favorezcan el desarrollo de comunidades colaborativas, las y los jóvenes identificaron sus fortalezas y desafíos en torno a habilidades clave como la regulación social, la autoconciencia, la autorregulación, la toma de decisiones responsables y la empatía social².
- II Innovación Social:** Este módulo de aprendizaje buscó promover la aplicación práctica de desafíos innovadores para la sociedad desde la siguiente estructura analítica: sensibilización y diagnóstico, ideación y diseño, implementación y ejecución, evaluación y aprendizaje, sostenibilidad y escalamiento.
- III Comunicación:** El objetivo fue desarrollar habilidades que permitan a cada joven líder inspirar de forma efectiva a otras personas, promoviendo una escucha activa combinada con una comunicación clara, concisa, persuasiva y asertiva. Esto se logró a través de la construcción colaborativa de un pitch o guion comunicativo diseñado para motivar e inspirar a su audiencia.

2. Habilidades de liderazgo reconocidas por Daniel Goleman (2000) en "Inteligencia Emocional en la Práctica".

Formación Asincrónica: Mediante nuestra página web www.juventudesprotagonistas.cl se buscó complementar la experiencia presencial y formar a juventudes con diferentes ocupaciones en los siguientes módulos formativos:

IV Liderazgo e innovación: Formando a jóvenes capaces de liderar proyectos de desarrollo sostenible en sus comunidades, utilizando herramientas de innovación, tecnología, diseño y creatividad.

V Proyectos sociales e innovación: Fomentando una comprensión integral del diseño de proyectos sociales, desde su planificación hasta su ejecución y evaluación.

El programa tuvo una duración total de siete horas formativas, donde las juventudes fueron capacitadas en principios del liderazgo juvenil e innovación social, siendo capaces de **reconocer sus fortalezas y áreas de mejora como líderes.**

También fueron capaces de diseñar y gestionar proyectos sociales que beneficien a sus comunidades y establecer redes de colaboración con otras y otros líderes y organizaciones.

MATERIALES DE TRABAJO

La academia se realizó en espacios adecuados para recibir a cientos de jóvenes, con materiales didácticos y mesas de trabajo, acompañados por un equipo técnico capacitado para orientar y asegurar la participación activa de todos.

Las y los jóvenes se distribuyeron en mesas temáticas (género, inclusión, educación, comunidad, medioambiente, deporte y cultura), donde participaron en discusiones colectivas para identificar sus habilidades de liderazgo y los desafíos en su entorno.

MI - Habilidades de liderazgo Juvenil

REFLEXIÓN
Habilidades para ejercer un liderazgo transformador en innovación social.

15^o

¿Cómo ejerzo mi liderazgo y que habilidades me gustaría fortalecer?

15^o

15^o 20^o 15^o 15^o

15^o 15^o 15^o 15^o

15^o 15^o 15^o 15^o

15^o 15^o 15^o 15^o

20^o

¿Qué desafíos puedo identificar en mi entorno? (Comuna o RM)

Escribir los desafíos / Problema local.

¿Te gustaría iniciar o apoyar un proyecto social en tu comunidad? Incluye las oportunidades para la actividad física y la información social de la comunidad?

Nuestro desafío / Problema

10^o

Nuestras reflexiones como grupo son...

MÓDULO I

Liderazgo Juvenil: El liderazgo juvenil implica la capacidad de los jóvenes para asumir roles de liderazgo, participar de manera activa en sus comunidades y contribuir al cambio positivo, movilizandolos diversos grupos en torno a una causa. Esto puede incluir actividades como la organización de eventos, la promoción de causas sociales, gestión de proyectos comunitarios, entre otros.

ENCUENTRO DE VINCULACIÓN JUVENIL

Apoyados por:

#Participa

Módulo II - Innovación Social

15^o 15^o 15^o 15^o 15^o

Trabajar un desafío y elaborar una propuesta de iniciativas que contemplen características de Innovación social

Nuestro(a) problema(a) a abordar es _____

Las actividades que componen nuestra iniciativa son _____

El cambio que buscamos generar es _____

15^o

¿Cuál es el valor de liderar un proyecto con características de innovación social?

MÓDULO III - Líderes que comunican

20^o 10^o

¿Estás que (comunicar)? ¿Cómo publico...? ¿Através el poder de innovar...? ¿Qué se necesitan en el día de hoy de buscar soluciones innovadoras para...?

Presentar el problema Pregunta Abierta Mensaje inspirador Llamado a la acción

10^o

Carga tu video...

MÓDULOS

Innovación Social: "Desarrollo o implementación de nuevas soluciones (productos, servicios, modelos, mercados, procesos, etc.) que simultáneamente satisfacen una necesidad social (de modo más efectivo que las soluciones existentes) y dan lugar a nuevas o mejoradas capacidades y relaciones y un mayor uso de los talentos y recursos. En otras palabras, las innovaciones sociales son buenas para la sociedad y al mismo tiempo potencian la capacidad de la sociedad para actuar". (CSE, 2012)

ENCUENTRO DE VINCULACIÓN JUVENIL

Apoyados por:

#Participa

RESULTADOS

04

4.1 LIDERAZGO JUVENIL

La capacidad de las y los jóvenes de asumir roles de liderazgo requiere de habilidades que se desarrollan a lo largo de toda la vida y que cobran relevancia en la organización social contemporánea. Esta noción de líder se basa en una visión integral del individuo, capaz de desenvolverse en grupos y en organizaciones de forma emocionalmente apta³.

Regulación
social

Auto
conciencia

Auto
Regulación

Toma de
Decisión
Responsable

Empatía
Social

3. Goleman (1998): "Liderazgo: El poder de la inteligencia emocional". B.S.A. Barcelona.

Las y los jóvenes se inclinaron principalmente por la autoconciencia y la empatía social. Esta tendencia busca el desarrollo personal en el ejercicio del liderazgo, generando consciencia de las propias habilidades y desafíos, junto con la empatía frente a las necesidades de sus entornos, refleja un estilo de liderazgo donde cada individuo cobra relevancia en las transformaciones sociales y donde el desarrollo personal va permitiendo reafirmar el sentido de pertenencia a la comunidad.

Habilidad de liderazgo más valorada por las y los jóvenes

GS

UN FACTOR CLAVE EN EL
DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL ES
LA CAPACIDAD DE
ADAPTARSE A LOS CAMBIOS
DEL ENTORNO. ESTO SE
LOGRA A TRAVÉS DE LA
INNOVACIÓN Y LA
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.
LA INNOVACIÓN ES
EL MOTOR DE LA
CRECIMIENTO Y EL
DESARROLLO DE LA
EMPRESA EN EL SIGLO XXI.

GS

GS

UN FACTOR CLAVE EN EL
DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL ES
LA CAPACIDAD DE
ADAPTARSE A LOS CAMBIOS
DEL ENTORNO. ESTO SE
LOGRA A TRAVÉS DE LA
INNOVACIÓN Y LA
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.
LA INNOVACIÓN ES
EL MOTOR DE LA
CRECIMIENTO Y EL
DESARROLLO DE LA
EMPRESA EN EL SIGLO XXI.

GS

UN FACTOR CLAVE EN EL
DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD EMPRESARIAL ES
LA CAPACIDAD DE
ADAPTARSE A LOS CAMBIOS
DEL ENTORNO. ESTO SE
LOGRA A TRAVÉS DE LA
INNOVACIÓN Y LA
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.
LA INNOVACIÓN ES
EL MOTOR DE LA
CRECIMIENTO Y EL
DESARROLLO DE LA
EMPRESA EN EL SIGLO XXI.

4.3 INICIATIVAS QUE LEVANTARON LAS Y LOS JÓVENES

A través de diversos momentos de reflexión e intercambio de ideas, las y los jóvenes levantaron **más de trescientas iniciativas** en torno a medioambiente, género, educación, cultura, deporte, comunidad e inclusión. Estas iniciativas fueron construidas por medio de un diagnóstico reflexivo y presentadas con estrategias comunicativas que fortalecen el liderazgo.

Cada grupo elaboró un “pitch” o discurso efectivo para que cada iniciativa sea escuchada, comprendida y apoyada. Estas iniciativas fueron acogidas por el Gobierno de Santiago, asociándose a la **Estrategia Regional de Desarrollo**, donde destaca la cantidad de propuestas relativas al desarrollo social y a la revalorización del espacio público. En la siguiente tabla se muestran la cantidad de iniciativas levantadas por los y las jóvenes en los encuentros de juventudes en relación con los ejes de trabajo del gobierno de Santiago.

Total:

310 iniciativas

Cantidad de iniciativas juveniles según los principios rectores de la Estrategia Regional de Desarrollo 2024-2035.

A continuación, te invitamos a conocer algunas de las principales iniciativas levantadas por las y los jóvenes en la academia Juventudes Protagonistas, que generaron después de identificar cuáles eran los principales desafíos de su entorno, comunidad y región.

Fuente: Sistematización Academia de Liderazgo, 2024.

EJE DE ACCIÓN DEL GOBIERNO DE SANTIAGO DESARROLLO SOCIAL PARA LA EQUIDAD TERRITORIAL Y GÉNERO

Avanzar hacia una región sin fragmentación territorial, disminuyendo brechas sociales y de género, donde todas las personas tengan acceso equitativo a los beneficios y oportunidades que ofrece.

DESARROLLO SOCIAL PARA LA EQUIDAD TERRITORIAL Y GÉNERO

Realizar talleres y capacitaciones en distintos espacios de participación, sobre habilidades emocionales y problemáticas psicosociales tanto a adultos como a niñas, niños y jóvenes, previniendo problemas en la adultez.

Disminuir la brecha de desigualdad de género concientizando y regulando la participación a favor de mujeres y minorías de género.

Fomentar el sentido de comunidad, empatía e inclusión en escuelas y organizaciones mediante programas educativos que desarrollen habilidades blandas y de liderazgo estudiantil.

Generar acciones gubernamentales y comunitarias para aumentar la inclusión, fortalecer las redes de apoyo en la comunidad y reducir la violencia institucional en espacios públicos y centros educativos.

Mejorar la calidad de la educación a través de estrategias que involucren a toda la comunidad, creando conciencia de la importancia del desarrollo integral en el ser humano.

Colores oscilan desde las iniciativas más levantadas a las menos levantadas

EJE DE ACCIÓN DEL GOBIERNO DE SANTIAGO ESPACIOS PÚBLICOS PARA TODAS Y TODOS

Impulsar la revalorización del espacio público como un escenario accesible, inclusivo y seguro donde todas las personas se sientan bienvenidas a disfrutar y participar de la vida en comunidad.

ESPACIOS PÚBLICOS PARA TODAS Y TODOS

Promover el acceso a recintos deportivos y la actividad física en espacios públicos, fomentando la vida saludable y el sentido de pertenencia a la comunidad.

Actividades participativas a nivel territorial, que promuevan el respeto a la diversidad multicultural, la diversidad étnica y la integración social.

Mejoramiento a la infraestructura de los espacios públicos y de instituciones educativas y culturales.

Generar conciencia social y comunitaria mediante el fomento a la participación.

Colores oscilan desde las iniciativas más levantadas a las menos levantadas

EJE DE ACCIÓN DEL GOBIERNO DE SANTIAGO MEDIOAMBIENTE Y TERRITORIO RESILIENTE

Proteger y conservar el medio ambiente, valorando el patrimonio natural del territorio, minimizando riesgos socioambientales y fortaleciendo la resiliencia ante el cambio climático y los desastres.

MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO RESILIENTE

Iniciativas que buscan reducir la contaminación del aire, el agua y la tierra mediante limpieza comunitaria, eliminación de microbasurales y campañas de concientización ambiental.

Educar y generar conciencia medioambiental, incluyendo tanto participación comunitaria como del sector privado.

Planificación y Desarrollo urbano sostenible: planificación participativa con diagnósticos comunitarios para la creación de infraestructura verde como sistemas de compostaje.

Participación Ciudadana y Coordinación de Esfuerzos en redes colaborativas para el reciclaje.

Colores oscilan desde las iniciativas más levantadas a las menos levantadas

EJE DE ACCIÓN DEL GOBIERNO DE SANTIAGO GOBERNANZA MULTINIVEL CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Este eje de trabajo busca fortalecer el proceso de descentralización de la institucionalidad en el territorio regional y local, promoviendo una mayor articulación y participación de la ciudadanía, las organizaciones privadas, académicas y de la sociedad civil con amplia representación social, etaria y de género.

GOBERNANZA MULTINIVEL CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Incentivar la participación en juntas de vecinos generando encuestas de caracterización y plataformas de interacción intergeneracional.

Capacitación en gestión pública, habilidades para el trabajo y la vida comunitaria.

Ampliar la participación de grupos socialmente excluidos en el proceso de toma de decisiones a través de modificaciones a la regulación vigente.

Gestionar la accesibilidad a servicios públicos y proyectos locales para fomentar la inclusión social.

Colores oscilan desde las iniciativas más levantadas a las menos levantadas

EJE DE ACCIÓN DEL GOBIERNO DE SANTIAGO SEGURIDAD REGIONAL Y BARRIAL A ESCALA HUMANA

Promover la prevención situacional y abordaje integral de los delitos de mayor connotación social fortaleciendo la seguridad pública para una mayor cohesión social en la región.

SEGURIDAD REGIONAL Y BARRIAL A ESCALA HUMANA

Fortalecer estrategias de seguridad y vigilancia en el espacio público.

Desarrollo de infraestructura pública y espacios recreativos con el fin de prevenir el delito .

Prevención del delito mediante educación enfocada en reducir el consumo de drogas.

Creación de una aplicación que informe sobre delitos y brinde opciones de ayuda en el barrio universitario.

Colores oscilan desde las iniciativas más levantadas a las menos levantadas

EJE DE ACCIÓN DEL GOBIERNO DE SANTIAGO NUEVAS ECONOMÍAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, INNOVACIÓN Y TURISMO

Impulsar empleos de calidad, fortaleciendo y atrayendo capital humano e industrias para la región, que desarrollen encadenamientos productivos y negocios asociativos con las micro, pequeñas y medianas empresas, favoreciendo las cadenas de valor locales y su apertura al mundo.

NUEVAS ECONOMÍAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, INNOVACIÓN Y TURISMO

Capacitación, plataformas digitales y apertura de espacios municipales para impulsar el desarrollo económico sostenible y fortalecer el comercio local.

Creación de ferias comerciales multiculturales para informar y visibilizar las diferentes culturas del barrio, al tiempo que se crean empleos para grupos sociales más afectados.

Colores oscilan desde las iniciativas más levantadas a las menos levantadas

EJE DE ACCIÓN DEL GOBIERNO DE SANTIAGO MOVILIDAD REGIONAL Y METROPOLITANA SOSTENIBLE

Brindar un sistema de movilidad seguro, inclusivo y con equidad de género, a través de una red integrada de transporte e infraestructura para la conectividad regional y metropolitana con criterios de sostenibilidad, uso de tecnologías limpias e innovadoras.

MOVILIDAD REGIONAL Y METROPOLITANA SOSTENIBLE

Iniciativas que buscan solucionar problemas relacionados con el transporte, infraestructura vial.

Acercar el sistema de transporte a adultos mayores y personas con movilidad reducida.

Colores oscilan desde las iniciativas más levantadas a las menos levantadas

**PITCH:
PARA REVISAR TODOS LOS PITCH**

CONCLUSIONES

05

CONCLUSIONES

La academia de liderazgo Juventudes Protagonistas, mediante los diversos encuentros de vinculación, permitió sentar **los primeros pasos para la formación ciudadana de la región**, donde la apuesta inicial es construir una red de jóvenes que intercambien sus iniciativas y propuestas en dirección a un camino futuro de transformaciones sociales.

Entre los principales hallazgos y reflexiones de esta experiencia, se puede mencionar que la participación de más de tres mil jóvenes logra superar el estigma de la juventud desinteresada, individualista y poco entusiasta en temas sociales.

Las inquietudes más reiteradas entre las juventudes, transversales a todos los encuentros, se relacionan con el reconocimiento de una sociedad poco informada en temáticas sociales. Frente a esto, la motivación por reconstruir el tejido comunitario, a ojos de las y los jóvenes, se condice con el fortalecimiento de las habilidades para la vida, el cuidado del medio ambiente, las estrategias para resolver la inequidad y los medios para incluir a grupos socialmente excluidos.

Así mismo, destaca la participación femenina dentro de los encuentros de vinculación, la cual representa la mayor tasa de asistencia y la participación en las mesas temáticas de educación, medioambiente y comunidad, donde se han obtenido los niveles de participación más altos. Esto refleja además el interés de las juventudes por acercar a las personas a las instituciones y por mejorar la cohesión social.

El trabajo desarrollado por el Gobierno de Santiago junto a Observa Ciudadanía ha permitido obtener una **radiografía general de las inquietudes juveniles**, abriendo una oportunidad de participación e involucramiento con el trabajo en sus territorios. Este es uno de los primeros pasos en el desafío de acercar e involucrar a las y los jóvenes en las transformaciones sociales, mecanismo que debe ser considerado para futuras gobernanzas.

GS

éxito es un proceso
cual una persona o un
de personas influyen
a serie de individuos
conseguir un objetivo común

momento de ser protagonista
y transformar tu territorio!

COPE

RAZON

UNIV
S
P

Un proyecto del **Gobierno de Santiago**, financiado a través del **Fondo 8% Comunidad Activa**, aprobado por el **Consejo Regional Metropolitano**, y ejecutado por **Fundación Observa Ciudadanía**.

www.juventudesprotagonistas.cl

